

KO'ZI OJIZLAR UCHUN ZAMONAVIY HASSA

Normamatov D.D.

Toshkent shahridagi Belarus- O'zbekiston qo'shma tarmoqlararo amaliy texnik kvalifikatsiyalar instituti Muhandislik tizimlar fakulteti talabasi
Ilmiy raxbar - katta o'qituvchi Abdixalikov Seyt Prmatovich

Kirish. Ko'zi ojizlar uchun zamonaviy hassa shunchaki transport vositasi emas, u ko'rishda nuqsoni bo'lgan odamlarning hayot sifatini sezilarli darajada yaxshilaydigan yuqori texnologiyali qurilmadir. So'nggi yillarda hassalar yanada funktsional va qulay bo'lish uchun ko'plab o'zgarishlarga duch keldi.

Tadqiqot maqsadi. Hassa - ko'zi ojiz insonning mustaqil harakatlanishini osonlashtirish, yurish paytida qo'llab-quvvatlash va qo'shimcha tayanch nuqtasi yaratish orqali muvozanatni yaxshilash uchun mo'ljallangan texnik reabilitatsiya moslamasidir.

Hassalar uchun har xil turdagi tutqichlar (tutqich) mavjud (yog'och, metall, plastmassa, turli shakllar). Hassa sirpanishga qarshi moslamaga ega bo'lishi mumkin, balandligi sozlanishi va buklanishi mumkin. Har xil turdagi masalan 1, 3, 4 oyoqli yoki tayanchli hassalar bo'lishi mumkin

Hassaning tutqichi kamida 25 mm va kengligi 50 mm dan oshmasligi kerak. Tutqich almashtirilishi yoki tozalash oson bo'lishi kerak. Qo'llab-quvvatlovchi sirt bilan aloqa qiladigan uchining qismi 35 mm dan kam bo'lmagan diametrga ega bo'lishi kerak.

Hassalarning barcha qismlari yuzasida kiyimga zarar yetkazadigan yoki foydalanuvchiga noqulaylik tug'diradigan burmalar, o'tkir qirralar yoki o'simtalar bo'lmashligi kerak. Hassani tayyorlash uchun ishlatiladigan materiallar, hassadan normal foydalanish paytida foydalanuvchi terisi, kiyimi yoki boshqa joylarni shikastlamasligi kerak.

Tutqich sozlanishi mumkin, ammo uning ish holatida ishonchli tarzda o'rnatilishini ta'minlash kerak. Tutqichning shakli va materiali ushlaganda qo'l sirpanib ketmasligini ta'minlashi kerak. Tutqich changni yutmaydigan materialdan yasalgan bo'lishi kerak.

Hassa elastik, bardoshli va sirt bilan yuqori ishqalanish koeffitsientiga ega bo'lishi, osongina almashtirilishi, lekin o'rnatilganda uni mahkam bog'lab qo'yish kerak. Hassani sozlashda hech qanday asboblardan foydalanmasdan amalga oshirilishi kerak.

Materiallar va usullar. Ko'zi ojizlar uchun zamonaviy hassalar foydalanuvchining harakatlanishiga yordam beradigan turli funktsiyalarni o'z ichiga oladi. Ko'pgina hassalar masofadan turib to'siqlarni aniqlaydigan ultratovush yoki infraqizil sensorlar bilan jihozlangan. Bu iste'molchiga mumkin bo'lgan to'siqlarga oldindan munosabat bildirish imkonini beradi. Bundan tashqari to'siqlar aniqlanganda, hassa tebranishi mumkin va foydalanuvchiga yo'nalishni o'zgartirishi haqida xabar beradi. GPS navigatsiyasi orqali hassa modellariga o'rnatilgan GPS qurilmalarini orqali ular yo'nalish bo'yicha maslahatlar berish orqali foydalanuvchiga notanish joylarda harakat qilishda yordam beradi.

Mobil ilovalar orqali esa zamonaviy yurish hassalari joylashuv, diqqatga sazovor joylar va yo'nalishlar haqida qo'shimcha ma'lumot beruvchi mobil ilovalarga ulanishi mumkin.

Tadqiqot natijalari. Datchiklar va tebranish bilan bog'liq fikr-mulohazalar ko'zi ojiz foydalanuvchilarga ko'cha va bino ichida harakat qilishda ko'proq ishonch beradi. Foydalanish qulayligi esa yengil va ergonomik dizayni uni uzoq muddatli foydalanish uchun qulay qiladi, qo'llarning charchoqlarini kamaytiradi. Integratsiyalashgan texnologiyalar ko'zi ojiz foydalanuvchilarga o'z atroflarida yaxshiroq navigatsiya qilishga yordam beradi, bu esa ko'proq mustaqillikka erishish imkonini beradi.

Xulosa. Ko'zi ojizlar uchun zamonaviy hassalar ko'zi ojiz foydalanuvchilarga yordam

berishda muhim qadamdir. Ular nafaqat xavfsizlik darajasini oshiradi, balki foydalanuvchilarga mustaqillik va ishonchni ham beradi. Texnologiyaning rivojlanishi bilan biz ushbu qurilmalarning yanada funktsional va qulay bo'lishini kutishimiz mumkin, bu esa ko'r va ko'rish qobiliyati zaif odamlar uchun yangi imkoniyatlar ochadi.